

BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISH SUR'ATLARINI TA'MINLASHDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING O'RNI

Allakuliyev Akmal Baltayevich PhD., dotsent,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Saloxov Sirojiddin Sadridin o'g'li bosh mutaxassis
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17062985>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot konsepsiyasining barqaror iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini ta'minlashdagi o'rni tahlil qilingan. Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o'sishni ekologik xavfsizlik, resurslardan oqilona foydalanish va ijtimoiy adolat tamoyillari asosida shakllantirishga qaratilgan yondashuvdir. Maqolada O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasining asosiy yo'nalishlari, bu boradagi davlat siyosati, xalqaro hamkorlik va moliyalashtirish mexanizmlari chuqur o'rganilgan. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash, ekologik toza texnologiyalar va yashil byudjetlashtirish jarayonlari tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari yashil iqtisodiyotni joriy etish orqali barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatlarini ochib beradi hamda mavjud muammolarni aniqlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: “yashil” iqtisodiyot, “yashil” byudjet, “yashil” kreditlar, investitsiya, barqarorlik, kapital, ekologiya, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, resurslardan samarali foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya, iqlim o'zgarishi, yashil moliyalashtirish, atrof-muhitni muhofaza qilish, yashil texnologiyalar, yashil byudjetlashtirish.

Kirish. So'nggi o'n yilliklarda jahon miqyosida iqtisodiy rivojlanish jarayonlarining kuchayishi bilan bir qatorda, ekologik muvozanatning buzilishi, iqlim o'zgarishi, tabiat resurslarining cheksiz ekspluatatsiyasi kabi muammolar keskinlashdi. Bunday vaziyatda iqtisodiy o'sishning an'anaviy modellari o'z samaradorligini yo'qotmoqda va barqaror rivojlanishni ta'minlashda ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillar uyg'unligiga asoslangan yangi yondashuv zarurati

tug‘ilmoqda. Aynan shunday sharoitda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi ilgari surilib, barqaror taraqqiyotga erishishning eng dolzarb vositasiga aylanmoqda.

Yashil iqtisodiyot – bu ijtimoiy farovonlikni oshirish, ekologik xavfsizlikni ta’minlash hamda resurslardan samarali foydalanish orqali iqtisodiy rivojlanishga erishishni nazarda tutadigan modeldir. Bu konsepsiyaning mohiyati shundaki, u iqtisodiy o‘shishni ekologik barqarorlik bilan uyg‘unlashtirib, tabiatga minimal zarar yetkazgan holda ishlab chiqarish va iste’mol jarayonlarini yo‘lga qo‘yishni maqsad qiladi. BMT, Jahon banki, OECD va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlarda yashil iqtisodiyot global muammolarga javob beruvchi strategik yondashuv sifatida taqdim etilgan.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida ham yashil iqtisodiyot tamoyillarini milliy rivojlanish siyosatiga integratsiya qilish boshlangan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477 son “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi Qarori¹ qabul qilinib, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ekologik toza transport, suv resurslarini tejash texnologiyalari, chiqindilarni qayta ishlash tizimi va yashil moliyalashtirish kabi yo‘nalishlarda izchil islohotlar olib borilmoqda. Bu esa, iqtisodiyotning tarkibiy o‘zgarishlarini rag‘batlantirgan holda, barqaror rivojlanish sur‘atlarini ta’minlashda muhim o‘rin tutmoqda.

Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot konsepsiyasining nazariy asoslari, tarixiy shakllanish bosqichlari, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tishning huquqiy va institutsional bazasi hamda uning iqtisodiy o‘shishga ta’siri chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro tajribalar va statistik ko‘rsatkichlar asosida yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishdagi o‘rni yoritiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Mazkur tadqiqot ishida bir qator taniqli xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan fikr-mulohazalar berilgan bo‘lib, xorij olimlari AQShlik Lynn R. Kahle va Eda Gurel-Ataylarning talqiniga ko‘ra, “yashil

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477 son “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” Qarori

iqtisodiyot” — bu barqaror rivojlanishga erishish uchun iqtisodiy faoliyatni ekologik barqarorlik bilan uyg‘unlashtiradigan modeldir².

Shuningdek, Janubiy Afrikalik olimlar Jacqueline Borel-Saladin va Ivan Turoklar “yashil iqtisodiyot” — barqaror rivojlanishning iqtisodiy va ekologik tayanchlarini, uning ijtimoiy jihatlarini e’tiborsiz qoldirmasdan uyg‘unlashtirish vositasi ekanligini ta’kidlaydi³.

Respublikamizning taniqli iqtisodchi olimlaridan biri A.Vahobovning ilmiy tadqiqot nazariyalariga ko‘ra, “atrof-muhit iqtisodiyoti yoki ekologik iqtisodiyotdan farqli ravishda “yashil iqtisodiyot” ko‘proq amaliy xarakterga ega hisoblanadi. “Yashil iqtisodiyot” ilmiy fan sohasi emas, balki ustun darajada real iqtisodiy siyosat, konkret faoliyat sohalari (energetika, innovatsiya, qishloq xo‘jaligi va b.)ga taalluqlidir. Ushbu farqni “yashil iqtisodiyot”ning inglizcha “economics” (iqtisodiy nazariya yoki “environmental economics”, “ecological economics” kabi iqtisodiy fanlar) emas, balki “economy” (real iqtisodiy faoliyat) so‘zlari orqali ifodalanishida kuzatish mumkinligini aytib o‘tgan⁴.

Yana bir mahalliy olimlardan biri Foziljon Manasidikov Maxammatyusufovich “Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o‘sishni ekologik barqarorlik, ijtimoiy adolat va samarali resurslardan foydalanish orqali amalga oshirishni ta’minlaydigan iqtisodiy modeldir” deya ta’riflagan⁵.

Tadqiqot metodikasi. Ushbu maqolada dunyo hamjamiyatida “Yashil” iqtisodiyot amaliyoti, uni barqaror rivojlanish yo‘lidagi rivojlantirish aspektlari yuzasidan O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlar iqtisodchi olimlarining ilmiy asarlari va maqolalari o‘rganilgan. Tadqiqot metodikasi sifatida grafika usulda guruhlashtirish, iqtisodiy-statistik tahlil, jadvalli qiyosiy usul hamda sintezlash, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi.

² “Communicating Sustainability for the Green Economy” (2014)

³ Jacqueline Borel-Saladin va Ivan Turok, “The Green Economy: Incremental Change or Transformation?” — Environmental Policy and Governance, 2013, Volume 23, Issue 4, Pages 209–220.

⁴ Vaxobov A.V., Xajibakiyev Sh.X. «Yashil iqtisodiyot». Darslik. –T.: Universitet, 2020. – 262 b

⁵ Manasidikov, F. . (2024). YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY O‘SISH O‘RTASIDAGI MUVOZANATDIR. *Молодые ученые*, 2(32), 90–91

Tahlil va natijalar muhokamasi. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi iqtisodiy o‘rinish va ekologik barqarorlikni uyg‘unlashtirish orqali barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yashil energetika va texnologiyalarga sarmoya kiritish iqtisodiy o‘rinishni rag‘batlantiradi. Masalan, OECD va BMT Taraqqiyot Dasturi tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotga ko‘ra, iqlim o‘zgarishiga qarshi qat’iy choralar ko‘rish global YaIMni 2040-yilgacha 0,2%⁶ ga oshirishi mumkin.

O‘zbekiston hukumati yashil iqtisodiyotga o‘tishni strategik maqsad sifatida belgilagan. 2024-yil boshida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining umumiy energiya ishlab chiqarishdagi ulushi 10% ni tashkil etdi, va 2030-yilgacha bu ko‘rsatkichni 40% ga yetkazish rejalashtirilgan⁷.

Shuningdek, O‘zbekiston 2024–2028-yillar davomida yashil infratuzilma va barqaror rivojlanishga 1 milliard⁸ AQSh dollari miqdorida investitsiya jalb qilishni maqsad qilgan.

1-rasm. “O‘zbekiston uchun yashil rivojlanish ko‘rsatkichlari bo‘yicha maqsadlar (2022)⁹”

⁶ <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/ambitious-climate-action-could-boost-global-2040-gdp-by-02-says-oecd-study-2025-03-25>

⁷ Odil Olimjonov, Prof., PhD in Economics, Center for Economic Research and Reforms <https://www.uzbekistan.fr/news/2864>

⁸ GGGI Uzbekistan Country Planning Framework 2024-2028

⁹ L.A. Acosta, et al, (2022) Green Growth Index 2022 – Measuring performance in achieving SDG targets, GGGI Technical Report No. 27, Green Growth Performance Measurement Program, Global Green Growth Institute (GGGI), Seoul, South Korea <https://greengrowthindex.gggi.org/wp-content/uploads/2023/02/2022-Green-GrowthIndex-1.pdf>; Please refer to CPF Annex 5 for detailed explanation of data sources.

Ushbu diagramma O‘zbekistonning 2022-yil holatiga ko‘ra “Yashil o‘shish” ko‘rsatkichlari bo‘yicha belgilangan maqsadlarga yetishish darajasini aks ettiradi. Har bir ko‘rsatkich to‘rtta toifaga bo‘lingan: samarali va barqaror resurslardan foydalanish (ko‘k rang), tabiiy kapitalni muhofaza qilish (sariq rang), yashil iqtisodiy imkoniyatlar (yashil rang) hamda ijtimoiy inklyuziya (pushti rang)

O‘rtacha ko‘rsatkich – 43.39 bo‘lib, bu mamlakat hali yashil o‘shish maqsadlariga to‘liq erishmaganini ko‘rsatadi.

- Eng yaxshi holatdagi yo‘nalishlar – *Yashil iqtisodiy imkoniyatlar* (ayniqsa, yashil investitsiyalar va yashil savdo) nisbatan yaxshi rivojlangan.

- Orqada qolayotgan yo‘nalishlar – *Ijtimoiy inklyuziya* (ayniqsa, gender muvozanati, ijtimoiy tenglik va himoya) bo‘yicha ko‘rsatkichlar past.

- Resurslardan samarali foydalanish va tabiiy kapitalni muhofaza qilish yo‘nalishlarida o‘rtacha natijalar mavjud, ammo ayrim ko‘rsatkichlar (masalan, suv va energiya samaradorligi) bo‘yicha hali salmoqli ishlar talab etiladi.

O‘zbekiston yashil o‘shish sari izchil harakat qilmoqda, bu yo‘lda muhim yutuqlarga erishilmoqda. Biroq, ijtimoiy tenglikni ta‘minlash hamda ekologik barqarorlikni mustahkamlash borasida hali qilinishi lozim bo‘lgan ishlar talaygina. Aholi turmush darajasini teng ravishda oshirish, ijtimoiy himoya mexanizmlarini kuchaytirish va ekologik muvozanatni saqlash maqsadida qo‘shimcha kompleks choralar ko‘rish zarur. Mazkur maqsadlarga erishish uchun davlat siyosatini yanada kuchaytirish, institutsional salohiyatni rivojlantirish, yashil texnologiyalarni joriy etish hamda mavjud tabiiy va moliyaviy resurslardan samarali va oqilona foydalanish bo‘yicha strategik yondashuv zarurdir. Faqat shundagina O‘zbekiston barqaror va inklyuziv yashil iqtisodiyot sari yo‘lida oldinga siljishda mustahkam poydevor yaratadi.

Mamlakat tarkibiy islohotlarning jadallashuviga tayangan holda, o‘z iqtisodiyoti, odamlar va sayyoramiz uchun, rivojlanayotgan sohalarda yangi ish o‘rinlarini yaratish bilan birga tabiiy resurslardan Moslashuvchan, Inklyuziv, Barqaror va Samarador (MIBS) foydalanishga asoslangan past uglerodli va iqlimga chidamli “yashil” o‘shish modeli sari yo‘lni belgilash bo‘yicha qadamlar

tashlanmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning "yashil" siyosat dizayni shuni ko'rsatadiki, mamlakatning yashillashtirish jarayonlariga tijorat banklari tomonidan 2023-yil davomida 1-aprelga qadar ajratilgan kreditlar o'z samarasini berib kelmoqda.

1-jadval

Tijorat banklari tomonidan 2023-yil 1-aprelga qadar quyosh panellari sotib olish uchun ajratilgan kreditlar¹⁰

№	Bank nomi	Tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan kreditlar			Aholi xonadonlariga ajratilgan kreditlar		
		soni	mlrd. so'mda	Quvvati (kWT)	soni	mlrd. so'mda	Quvvati (kWT)
	Jami	91	160,3	12390	2704	67,3	6039
1	O'zmilliybank	6	81,4	655	1	0,03	3
2	O'zsanoatqurilishbank	4	25,6	7500	360	10,1	905
3	Asaka bank	1	11,4	1138	51	1,1	107
4	Agrobank	25	7,3	734	344	9,4	821
5	Ipoteka bank	4	12,5	55	139	3,1	278
6	Xalq banki	10	1,1	140	862	17,4	1619
7	Qishloq qurilish bank	4	1,1	56	205	5,3	504
8	Mikrokreditbank	10	4,5	467	723	19,8	1755
9	Turon bank	3	3,9	385	0	0,00	0
10	Aloqa bank	4	1,8	176	0	0,00	0
11	Hamkorbank	1	0,1	5	1	0,0	2
12	Ipak yo'li bank	2	1,6	105	4	0,1	14
13	Kapital bank	4	0,7	207	0	0,0	0
14	Davr bank	1	2,0	220	0	0,1	0
15	Asia alliance bank	7	3,6	71	14	1,0	31
16	Universalbank	1	0,3	20	0	0,00	0
17	Garant bank	4	1,6	156	0	0,00	0

1-jadval tahliliy ma'lumotlariga ko'ra, tijorat banklari tomonidan tadbirkorlik subyektlariga 160,3 mlrd. so'm miqdorda 91 ta hamda aholi xonadonlariga 67,3

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy web-sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi – www.cbu.uz.

mlrd. soʻmlik 2704 ta ajratilgan quyosh panellari boʻlib, umumiy miqdorda 227,6 soʻmlik 2795 ta quyosh panellari sotib olish uchun kreditlar yoʻnaltirilgan.

2-rasm. Jahonda yashil investitsiyalarning tarmoqlar kesimida taqsimlanishi (% foiz koʻrinishida 2021 yil holatiga koʻra)¹¹

Yuqoridagi 2-rasmda koʻrishimiz mumkinki, Oʻzbekistondan farqli oʻlaroq jahonda yashil investitsiyalarning miqdori 2021-yil holatiga koʻra qurilish, transport va energiya sohalariga koʻproq jalb qilingan. Oʻz navbatida, bundan koʻrinib turibdiki “yashil” moliyalashtirish tushunchasi va uning amaliyoti bugungi global muhitning hali hanuz oʻz dolzarbligini yoʻqotmagan masalalaridan biri ekanligini guvohi boʻlamiz.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot – iqtisodiy oʻsish va ijtimoiy farovonlikka erishish bilan birga, atrof-muhitga salbiy taʼsirni kamaytirishga yoʻnaltirilgan zamonaviy yondashuv boʻlib, u barqaror iqtisodiy rivojlanishning ajralmas tarkibiy qismidir. Oʻzbekiston bugungi kunda ekologik barqarorlik, energiya samaradorligi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kabi yoʻnalishlarda muhim qadamlar tashlamoqda. Biroq, yashil iqtisodiyotga toʻliq oʻtish uchun institutsional, moliyaviy va texnologik asoslarni yanada kuchaytirish talab etiladi.

¹¹ S.Elmirzayev – Yashil iqtisodiyotga oʻtish va uni moliyalashtirish amaliyoti tahlili. Bank-moliya akademiyasi. 2023-yil, Konferensiya taqdimoti.

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi O‘zbekistonning iqtisodiy siyosatida asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida shakllanib bormoqda va bu jarayonni tezlashtirish mamlakatning uzoq muddatli barqaror taraqqiyotini ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Shuningdek, resurslarning cheklanganligi va ekologik muammolarning salbiy oqibatlari sharoitida yashil iqtisodiyotni shakllantirishga obyektiv ehtiyoj paydo bo‘lmoqda. Yashil iqtisodiyotga o‘tish resurslardan samarali foydalanish, ekologik muvozanatni ta‘minlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish, barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash imkonini beradi.

Yuqoridagi ilmiy izlanishlar natijasida O‘zbekiston amaliyotida barqaror iqtisodiy rivojlanish sur‘atlarini ta‘minlashda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi orqali rivojlanish bo‘yicha bir qancha taklif va amaliy tavsiyalar shakllantirishga muvaffaq bo‘ldik. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasining barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni chuqur tahlil qilinarkan, bir qator muhim xulosalarga kelgan holda, amaliy tavsiyalar ishlab chiqdik. Avvalo, biz ushbu yo‘nalishda O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni yuqori baholaymiz. Biroq, yashil iqtisodiyotga to‘liq va tizimli o‘tish uchun hali qilinishi lozim bo‘lgan ishlar ko‘p. Shu bois, quyidagi takliflarni ilgari surishni lozim deb hisoblaymiz.

Birinchidan, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun mustahkam normativ-huquqiy asos zarur. Biz “Yashil iqtisodiyot to‘g‘risida” gi maxsus qonun ishlab chiqilishi tarafdorimiz. Bu hujjat orqali davlat siyosati, biznes sektori va fuqarolik jamiyati o‘rtasida aniq mas‘uliyat va majburiyatlar belgilanadi.

Ikkinchidan, moliyaviy mexanizmlar takomillashtirilishi lozim. Mamlakatimizda yashil obligatsiyalar chiqarish, tijorat banklarida yashil kreditlar uchun imtiyozli shartlar joriy etilishi, hamda davlat byudjetidan ekologik loyihalarga subsidiya va grantlar ajratilishi kerak, deb hisoblaymiz. Bu yo‘nalish sarmoyadorlar ishonchini oshiradi va yashil tashabbuslarni rag‘batlantiradi.

Uchinchidan, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya kiritishni kuchaytirish muhim. Biz bu borada xususiy sektor ishtirokini faollashtirish, quyosh va shamol elektr stansiyalarini kengaytirish, shuningdek, energiya tejavchi

texnologiyalarni uy xo'jaliklarida joriy etish bo'yicha davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqishni taklif qilamiz.

To'rtinchidan, aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish va yosh avlodni ekologik ong bilan tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Maktab va oliy o'quv yurtlari dasturlariga yashil iqtisodiyotga oid fanlarni kiritish, OAV orqali doimiy targ'ibot ishlari olib borish lozim deb bilamiz.

Va nihoyat, barqaror rivojlanish ko'rsatkichlarini muntazam monitoring qilish tizimini joriy etishni va har yili "Yashil rivojlanish" bo'yicha milliy hisobot tayyorlanishi va uning asosida siyosiy qarorlar qabul qilinishi lozim.

Yuqorida taqdim etilgan taklif va amaliy tavsiyalar O'zbekistonda yashil iqtisodiyot konsepsiyasini izchil amalga oshirish, hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash yo'lida muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-436-son Qarori.
2. "Communicating Sustainability for the Green Economy" (2014).
3. Jacqueline Borel-Saladin va Ivan Turok, "The Green Economy: Incremental Change or Transformation?" — Environmental Policy and Governance, 2013, Volume 23, Issue 4, Pages 209–220.
4. Vaxobov A.V., Xajibakiyev Sh.X. «Yashil iqtisodiyot». Darslik. –T.: Universitet, 2020. – 262 b.
5. Manasidikov F. (2024). YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI MUVOZANATDIR. Молодые ученые, 2(32), 90–91.
6. <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/ambitious-climate-action-could-boost-global-2040-gdp-by-02-says-oecd-study-2025-03-25>.
7. Odil Olimjonov, Prof., PhD in Economics, Center for Economic Research and Reforms <https://www.ouzbekistan.fr/news/2864?language=en>

8. GGGI Uzbekistan Country Planning Framework 2024-2028.
9. L.A. Acosta, et al, (2022) Green Growth Index 2022 – Measuring performance in achieving SDG targets, GGGI Technical Report No. 27, Green Growth Performance Measurement Program, Global Green Growth Institute (GGGI), Seoul, South Korea <https://greengrowthindex.gggi.org/wp-content/uploads/2023/02/2022-Green-GrowthIndex-1.pdf>; Please refer to CPF Annex 5 for detailed explanation of data sources.
10. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy web-sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi – www.cbu.uz.
11. S.Elmirzayev – Yashil iqtisodiyotga o‘tish va uni moliyalashtirish amaliyoti tahlili. Bank-moliya akademiyasi. 2023-yil, Konferensiya taqdimoti.
12. Saloxov S. “Yashil iqtisodiyot” ni joriy etish istiqbollari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – T. 1. – №. 11-12.
13. Saloxov S. PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF “GREEN ECONOMY” //Иновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 5-8.
14. Saloxov S. THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN FINANCING “GREEN ECONOMY” PROJECTS //Models and methods in modern science. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 5-9.